

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'. Kasthuri P. K.		217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुसंधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14689856>

एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः

डा. गोपालकृष्णन् रघुः¹

प्रबन्धसारः

सुबन्तानां साधनाय प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते। तत्र स्वादीनामुद्देशभूतं प्रातिपदिकं निर्वक्तुं भगवता पाणिनिना अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्, कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्राभ्यां प्रातिपदिकसंज्ञा विहिता। यद्यपि उभयत्र एकः अर्थवचछब्दः वर्तते तथापि तस्योभयत्र अर्थः समानः वा भिन्नः वा इत्येतस्मिन् विषये प्राचीनवैयाकरणानां नवीनाञ्च मध्ये कश्चन मतभेदो वर्तते। प्राचीनास्तावत् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रे शक्तिलक्षणान्यतरवृत्तिबोधकत्वम् अर्थवत्त्वमिति, कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रे च अनुवृत्तस्य शास्त्रीयार्थाबोधकत्वं शास्त्रविहितार्थाबोधकत्वं वा अर्थवत्त्वमिति अर्थं स्वीकृत्य प्रातिपदिकसंज्ञां विहितवन्तः। तेषां नये अर्थवच्छब्दस्य सूत्रभेदेन अर्थभेदः वर्तते। नागेशादयो नव्यास्तु उभयत्रापि वस्तुतः एकरूपस्यैवार्थवत्त्वस्य अपेक्षा वर्तत इति सूत्रद्वयेऽपि एकमेव लक्षणं स्यादिति अर्थवदित्यस्य परिष्कारं कृतवन्तः। तेषां नये सूत्रद्वयसामान्यम् अर्थवत्त्वं नाम एतत्संज्ञाफलभू तविभक्तीतरसमभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थविषयबोधजनकत्वमिति परिष्कृतलक्षणयुक्तम्। इदानीमत्र विचारणीयः अंशः अस्ति, लक्षणे एतत्संज्ञाफलभूतेति कः समासः, कश्चास्य विग्रहः, तथास्वीकारे काः युक्तयः इति। तदत्र पूर्वपक्षोपस्थापन-खण्डनपुरस्सरमुपस्थाप्यते।

कुञ्चीशब्दाः- एतत्संज्ञा, षष्ठीतत्पुरुषः, कर्मधारयः, समासः, विभक्तिः, प्रत्ययः, अर्थवत्त्वम्।

भूमिका

रामः इत्यादीनां सुबन्तानां साधनाय प्रातिपदिकात् स्वादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते। तत्र स्वादीनामुद्देशभूतं प्रातिपदिकं निर्वक्तुं भगवता पाणिनिना अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्, कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्राभ्यां प्रातिपदिकसंज्ञा विहिता। अर्थवत् धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्तभिन्नं च शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकं भवतीति प्रथमस्य सूत्रस्य सामान्यार्थः। अर्थवत्सूत्रात् अर्थवदिति पदं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र अनुवर्तते। तच्च कृत्तद्धितयोः विशेष्यं भवति। कृत्तद्धितयोः विशेषणत्वात् तदन्तविधिः। एवं कृत्तद्धितप्रत्ययान्तौ शब्दौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञं भवति।

यद्यपि उभयत्र एकः अर्थवचछब्दः वर्तते तथापि तस्योभयत्र अर्थः समानः वा भिन्नः वा इत्येतस्मिन् विषये प्राचीनवैयाकरणानां नवीनाञ्च मध्ये कश्चन मतभेदो वर्तते। प्राचीनास्तावत् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रे शक्तिलक्षणान्यतरवृत्तिबोधकत्वम् अर्थवत्त्वमिति, कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रे च

1. Dr. Gopikrishnan Reghu (डा. गोपालकृष्णन् रघुः) is Assistant Professor at the Department of Sanskrit and Philosophy, School of Indian Heritage Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (RKMVERI), Belur Math- 711202, West Bengal, India.

अनुवृत्तस्य शास्त्रीयार्थाबोधकत्वं शास्त्रविहितार्थाबोधकत्वं वा अर्थवत्त्वमिति अर्थस्वीकृत्य प्रातिपदिकसंज्ञां विहितवन्तः । तेषां नये अर्थवच्छब्दस्य सूत्रभेदेन अर्थभेदः वर्तते । नागेशादयो नव्यास्तु उभयत्रापि वस्तुतः एकरूपस्यैवार्थवत्त्वस्य अपेक्षा वर्तत इति सूत्रद्वयेऽपि एकमेव लक्षणं स्यादिति अर्थवदित्यस्य परिष्कारं कृतवन्तः । तेषां नये सूत्रद्वयसामान्यम् अर्थवत्त्वं नाम एतत्संज्ञाफलभूतविभक्तीतरसमभिव्याहारानपेक्षया लोके अर्थविषयबोधजनकत्वमिति परिष्कृतलक्षणयुक्तम् । एतत्संज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा, तस्य फलभूता विभक्तिः, स्वादिविभक्तयः तदितरस्य अन्यप्रत्ययस्य शब्दस्य वापेक्षा यत्र नास्ति तादृशस्यैव तथा लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वं यस्य शब्दस्य भवति तस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति । यथा रामः इति स्वीकुर्मः । अत्र राम इति शब्देन दाशरथिरूपार्थस्य बोधो जायते, तस्य च बोधार्थं प्रातिपदिकसंज्ञायाः फलभूता या विभक्तिः सुविभक्तिः, तदितरस्य कस्यापि अपेक्षा तत्र न वर्तत इत्यतः राम इति समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति । यथा लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वं केवलं विभक्त्यन्तस्यैव प्रत्ययान्तस्यैव वा भवति, अतः विभक्तीतरसमभिव्याहारे अर्थविषयकबोधजनकत्वमित्युक्तमस्ति । इदानीमत्र विचारणीयः अंशः अस्ति, लक्षणे एतत्संज्ञाफलभूतेति कः समासः, कश्चास्य विग्रहः, तथास्वीकारे काः युक्तयः इति । तदत्र पूर्वपक्षोपस्थापन-खण्डनपुरस्सरमुपस्थाप्यते ।

समासः कः

एतत्संज्ञा इत्यत्र कः समासः इति प्रश्नः । तत्र द्विधा समासो भवितुमर्हति, एषा चासौ संज्ञा चेति कर्मधारयः, एतस्य संज्ञेति षष्ठीतत्पुरुषश्च । इदानीमत्र विचारो जायते कतरः पक्षः स्वीकर्तव्य इति । एषा संज्ञेति कर्मधारयो यदि स्यात्, प्रातिपदिकसंज्ञाफलभूता विभक्तिः स्वादिविभक्तिः, तदितरस्य अपेक्षा न भवतीति लभ्यते । एतस्य संज्ञेति स्वीकारे तु तच्छब्देन यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा चिकीर्षिता तादृशशब्दसमुदायः स्वीकर्तव्यः । एवञ्च राम इति शब्दसमुदायः, तस्य या प्रातिपदिकसंज्ञा तत्फलभूतविभक्तीतरस्य अनपेक्षेति भवति । इदानीमत्र उभयोः पक्षयोः रामादिशब्दे फलभेदाभावात् किमर्थमत्र कः समासः स्वीकर्तव्यः इति विचारः इति प्रश्नः ।

षष्ठीतत्पुरुषपक्षः

तत्र षष्ठीतत्पुरुषवादिनः वदन्ति- अर्थवत्सूत्रस्य भाष्ये एकः प्रयोगो वर्तते “अपि काकः श्येनायते” इति । श्येन इवाचरतीति श्येनायते इति नामधातुप्रयोगः । अत्र श्येनायते इत्यस्य श्येनाय इत्यंशस्य प्राप्तायाः प्रातिपदिकसंज्ञायाः वारणं भाष्यकारस्येष्टमस्ति । अत आदौ श्येनाय इत्यंशे प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्राप्तिरपेक्षते । यद्यत्र कर्मधारयसमासं स्वीकुर्मः तदा एषा संज्ञेति एतच्छब्देन प्रातिपदिकसंज्ञाया ग्रहणं, तत्फलभूतविभक्तिः सुविभक्तिः, तदितरसमभिव्याहारेण लोके अर्थबोधजनकम् इत्यर्थः भवति । तदा पूर्वोक्तप्रयोगे लोके अर्थबोधजनकत्वं श्येनायते इति तिङन्तस्य वर्तते । तन्मूलभूतस्य तिङ्-रहितस्य श्येनाय इत्यंशस्य प्रातिपदिकसंज्ञाफलभूतविभक्तीतरतिङ्-समभिव्याहारानैव लोके अर्थविषयबोधजनकत्वमस्ति इत्यतः प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्नोति । अतस्तत्र प्राप्तिर्नास्ति तन्निराकरणमपि न सम्भवति इत्यतः कर्मधारयसमासः अयुक्तः । अतः श्येनाय इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञार्थं षष्ठीतत्पुरुषः स्वीकर्तव्यः । तदा विग्रहः भवति -एतस्य संज्ञा एतत्संज्ञेति । तदर्नां एतदित्यनेन संज्ञा समुदायः गृह्यते । तेन एतस्य समुदायस्य या संज्ञा तत्फलभूता या विभक्तिः तत्समभिव्याहारे इत्यर्थः सिद्ध्यति । अत्र प्रातिपदिकसंज्ञैव इति नास्ति किन्तु विद्यमानशब्दसमुदायस्य या संज्ञा, तथा या विभक्तिरुत्पद्यते इत्येव । प्रकृते तु श्येनाय इति समुदायः तस्य या संज्ञा, सा न प्रातिपदिकसंज्ञा किन्तु धातुसंज्ञा वर्तते, तथा संज्ञया तिबादयः विभक्तय उत्पद्यन्ते, तच्च अत्र अस्ति । एवञ्च एतत्संज्ञाफलभूतविभक्तीतरसमभिव्याहारः इत्यनेन श्येनायते इत्यादीनां नामधातूनामपि संग्रहः स्यात् । तदर्थम् एतस्य संज्ञेति षष्ठीतत्पुरुषो वक्तव्य

इत्युच्यते। अयं प्रयोगः अर्थवत्सूत्रे अधातुग्रहणस्य प्रत्युदाहरणमिति मत्वा एवं व्याख्यातं व्याख्यातृभिः। यथा- “एतत्संज्ञेत्यत्र च एतस्य संज्ञेति षष्ठीतत्पुरुषः। एतद्वृत्तित्वविशिष्टसंज्ञाफलभूतेत्यर्थः। तेन- अधातुरिति किम्? अपि काकः श्येनायते” इति भाष्यं स्वरसत उपपद्यते। कर्मधारये तु एतत्सम्यापदेन प्रातिपदिकसंज्ञाया एवं ग्रहणे प्रातिपदिकसंज्ञाफलभूत-स्वादिविभक्तीतर ‘ते’ समभिव्याहारपेक्षयैवाऽर्थबोधजनकत्वेन निरुक्तार्थवत्त्वविरहादेव प्रातिपदिकसंज्ञाऽप्रवृत्त्याऽधातुग्रहणफलोपपादनमनुपपन्नं स्यात्।” (लघुशब्देन्दुशेखरः षट्टीकोपेता, पृ.सं- ९) इति वरवर्णिनीकारः।

एवमेव “अन्ये तु यस्यार्थवत्त्वं वक्तव्यं तनिष्ठोद्देश्यतानिरूपितविधेयताश्रयेतर समभिव्याहारान पेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वमर्थवत्त्वं पूर्वोत्तरसूलद्वयसाधारणं बोध्यम्। तथाच प्रत्ययानां तनिष्ठोद्देश्यतानिरूपित विधेयताश्रयेतर प्रकृतिसमभिव्याहारेणैव लोके अर्थविषयक- बोधजनकत्वादर्थवत्त्वाभावेन प्रत्ययपर्युदासो विफलः। अतएव ‘अपि काकः श्येनायते’ इति भाष्यं सङ्गच्छते। ‘श्येनाये’त्यस्य ‘श्येनाय ‘निष्ठोद्देश्यतानिरूपितविधेयताश्रयतिङ्प्रत्ययेतरसमभिव्याहारापेक्षया लोकेऽर्थविषयकबोधजनकत्वात्।” (लघुशब्देन्दुशेखरः षट्टीकोपेता, पृ.सं- ८) इति अभिनवचन्द्रिकाकारश्च। एवमत्र एतस्य संज्ञा एतत्संज्ञेति षष्ठीतत्पुरुषपक्षः।

कर्मधारयपक्षः

किन्तु नायं पक्षः क्षोदक्षमः। एतत्संज्ञेत्यत्र कर्मधारयसमासस्वीकारः एव युज्यते। पूर्वोक्तोद्दाहरणे कर्मधारयपक्षेऽपि न दोषः। तत्र एषा चासौ संज्ञा एतत्संज्ञेत्यत्र एषा इति संज्ञायाः विशेषणम् इत्यनेन तया अपि प्रातिपदिकसंज्ञैव गृह्यते, तेन ‘अपि काकः श्येनायते’ इत्यादौ श्येनायते श्येनाय इत्यस्य धातुसंज्ञाया सत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञाभिन्नत्वात् लक्षणे ग्रहणाभावात् दोषः स्यादिति आक्षेपः।

वस्तुतः सः आक्षेपः निर्मूलः। अपि काकः श्येनायते इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञा नैव इष्यते। अयं प्रयोगः अर्थवत्सूत्रे अधातुग्रहणस्य प्रत्युदाहरणं नास्ति। अपि तु अधातुग्रहणस्य चर्चयाम् अधातुरिति किम्, अहन्वृत्तमिति उदाहरणं दत्तम्। ततश्च तन्न वक्तव्यम्, धातुग्रहणं न कर्तव्यम्। धातोः प्रातिपदिकसंज्ञा नेति ज्ञापकेन सिध्यति इत्युक्त्वा ज्ञापकं दर्शयति सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति। सुपो धातुप्रातिपदिकयोरित्यत्र प्रातिपदिकग्रहणेनैव सुपः लुकि प्राप्ते तदर्थं क्रियमाणं धातुग्रहणं व्यर्थं भवति। तद्व्यर्थीभूय धातोः प्रातिपदिकसंज्ञा न भवतीति ज्ञापयति। तथाहि- यदि प्रातिपदिकसंज्ञायां धातुग्रहणं न क्रियते तर्हि धातोरपि अर्थवत्त्वसत्त्वात् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तेन सुपः प्रातिपदिकस्य इत्यनेनैव सुब्लोपे सिद्धे सूत्रेऽस्मिन् धातुग्रहणं नापेक्षते। अतो धातुग्रहणं व्यर्थं सत् धातोः प्रातिपदिकसंज्ञाभावं ज्ञापयति। अतः अधातुः न वक्तव्यमिति तत्र आक्षेपः कृतः। तस्य ज्ञापकत्वं विघटयितुम्, धातुग्रहणं विध्यर्थमेव न तु व्यर्थम् इति ज्ञापयितुमेव प्रकृतम् उदाहरणं प्रवृत्तम् – अपि काकः श्येनायते इति। अत्र श्येनायते इति नामधातुप्रयोगः। श्येन इव आचरतीत्यर्थं श्येन सु इति सुबन्तात् कर्तुः क्यङ् सलोपश्च इति सूत्रेण क्यङ्प्रत्यये श्येन सु य इति स्थिते तत्र सुलोपः कर्तव्यः। तत्र समुदायस्य अर्थवत्त्वेन या प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्ता, तत्र प्रत्ययान्ततया प्रातिपदिकसंज्ञाया निषेधो भविष्यति। तस्मात्तत्र प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। तर्हि तस्य प्रातिपदिकत्वेन सुब्लोपो न स्यादिति धातुत्वेन सुब्लोपः करणीय इत्यतः धातुग्रहणं नामधातुषु विध्यर्थमपेक्षते इत्यतः तत्र ज्ञापकम्। अतः धातौ प्रातिपदिकसंज्ञानिवारणार्थं अधातुग्रहणम् आवश्यकमिति तत्र भाष्ये उपन्यस्तम्। एवं धातोः ज्ञापनेन सिद्धा प्रातिपदिकसंज्ञा न भवतीति दर्शयितुमेव अपि काकः श्येनायते इति तत्रोदाहृतम्। अपि काकः श्येनायते इति प्रत्युदाहरणत्वेन दत्तं नास्ति, किन्तु ज्ञापकविघटकतया तदुपात्तम्। यदा ज्ञापकविघटकत्वमस्ति तदा वस्तुतः प्रातिपदिकसंज्ञा नेष्टा। अत्र प्रातिपदिकत्वाभावो निरूपणीयः इत्यतः परिष्कृतार्थवत्त्वस्वीकारपक्षे एषा संज्ञा इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां

स्वीक्रियमाणायमपि परिष्कृतार्थवत्त्वाभावादेव अस्य प्रातिपदिकत्वं न सिध्यति । एतत्संज्ञाफलभूतेत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञामादाय पुनस्तस्य निषेधः प्रत्ययान्ततया तत्र करणीयः । तदपेक्षया परिष्कृतार्थवत्त्वेनैव तत्र प्रातिपदिकसंज्ञानिवृत्तिः स्यात् । अतः श्येनायते इत्यत्र इष्टस्य प्रातिपदिकत्वाभावस्य आदौ प्राप्तिः ततः तन्निवृत्तिश्चेति प्रत्ययान्ततया तन्निवृत्त्यपेक्षया साक्षादेव तन्निवृत्तिरस्तु, तेनापि सिध्यति । अतः कर्मधारयपक्षे न दोषः ।

यदि वा तत्र कथञ्चित् प्रातिपदिकसंज्ञा साधनीया तर्हि एतत्संज्ञाफलभूतेत्यस्य परिष्कारः क्रियते । खट्वा इत्यादिषु स्त्रीप्रत्ययान्तेषु एतत्संज्ञाफलभूतविभक्तीतरस्य टाबादेः अपेक्षा वर्तत इत्यतः परिष्कृतार्थवत्त्वाभावात् प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् । इष्यते च सा इत्यतः एतत्संज्ञाफलभूतविभक्तीतरेत्यत्र विभक्तैः प्रत्यये उपलक्षणत्वं स्वीक्रियते । तदा एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरप्रत्ययत्वम् इति लक्षणं भवति । खट्वा इत्यत्र या टाप्रत्ययः सः प्रातिपदिकसंज्ञाफलभूतेति कृत्वा लक्षणसमन्वयश्च भवति । तथा कृतेऽपि तन्निभमित्यादौ दोषः स्यात् । तथाहि तन्निभमित्यत्र निभशब्दादयः उत्तरपदप्रकृतिका एव भवन्ति । निभसङ्काशादयः शब्दाः केवलम् उत्तरपदे प्रयुज्यमाना वर्तन्ते । लोके तेषां सामान्येन स्वतन्त्रतया प्रयोगो न दृश्यते । किन्तु तत्रापि वस्तुतः प्रातिपदिकत्वमपेक्ष्यते । अतः तन्निभमित्यादौ परम्परया प्रातिपदिकत्वं साधनीयं भवति । तन्निभमित्यादिषु समस्ते यः सुप्रत्ययः सः वस्तुतः एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरप्रत्ययः इत्यतः तत्परकत्वात् निभशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्नोति । तेन च समासः अपि न सिद्ध्यति । अतः तत्र तस्यापि सुप्रत्ययस्य एतत्संज्ञाफलभूतप्रत्ययेतरत्वं परम्परया नास्तीति निरूप्यते । समासोत्तरं सुप्, तस्य निमित्तमस्ति अत्रत्यः समासः, तच्च निभशब्दस्य प्रातिपदिकत्वे एव वर्तते इत्यतः निभशब्दनिष्ठं प्रातिपदिकत्वं परम्परया समासोत्तरसुपः कारणं भवति । तद्वत् श्येनायते इत्यत्रापि ते-इति विभक्तिः, श्येन इति प्रातिपदिकात् प्रवृत्ताः यादयः प्रत्यायाः, तदाश्रयतया एव तिबादयोऽपि आगच्छन्तीति तादृशपरम्परया वा श्येनायते इत्यादिप्रयोगे प्रातिपदिकत्वं साधयितुं शक्यम् । अतः परम्परया निरूपितत्वमिति प्रतिपाद्यते । एवं प्रातिपदिकसंज्ञानिरूपणेऽपि न दोषः इत्यतः अपि अत्र कर्मधारय एव कर्तुं शक्यः ।

तथैव मीमांसकसरणिरपि अत्र कर्मधारयपक्षस्य अनुकूलो भवति । मीमांसकास्तु निषादस्थपत्यधिकरणे षष्ठीतत्पुरुष-कर्मधारययोः प्रसङ्गमुद्भवा यत्र षष्ठीतत्पुरुषे सम्बन्धे लक्षणा कार्येति गौरवात् कर्मधारय एव ज्यायान् इति स्वीकुर्वन्ति । एवञ्च यत्र षष्ठीतत्पुरुष-कर्मधारययोः प्रसङ्गस्तत्र कर्मधारय एव लघुत्वाद् आश्रयणीय इति मीमांसकानां सिद्धान्तः । एवम् वैय्याकरणानामि सिद्धान्ते षष्ठीतत्पुरुषापेक्षया अन्तरङ्गत्वात् कर्मधारय एव ज्यायान् । षष्ठीतत्पुरुषः सम्बन्धमूलकः, सम्बन्धस्य च बाह्यार्थापेक्षत्वमस्तीति सः बहिरङ्गः । कर्मधारयस्तु स्वार्थे एव तत् पर्यवस्यतीत्यतः बाह्यार्थनिरपेक्षत्वात् अन्तरङ्गः । एवं स्वार्थपर्यवसायित्वात् अन्तरङ्गत्वेन कर्मधारये लाघवम् । अनेनापि कारणेनात्र कर्मधारयसमासमेव स्वीकुर्मः ।

उपसंहारः

एवं पूर्वोक्तैः कारणैः एतत्संज्ञेत्यत्र एतस्य संज्ञेति षष्ठीतत्पुरुषापेक्षया एषा चासौ संज्ञेति कर्मधारयः ज्यायानिति यथामति निरूपितमत्र इति शम् ।

सहायकग्रन्थसूची

नागेशभट्टः । (१९४१) । लघुशब्देन्दुशेखरः गुरुप्रसादशेषटीकासहितः । पेरि वेङ्कटेश्वरशास्त्री (व्याख्याकारः

सम्पादकश्च) । कुम्भकोणम् : आन्ध्रविश्वकलापरिषत् ।

नागेशभट्टः । (२०१३) । लघुशब्देन्दुशेखरः षट्टीकोपेता (अव्ययीभावान्तो द्वितीयो भागः) । बालशास्त्री

(सम्पादकः) । वाराणसी : चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम् ।

पतञ्जलिः । (२०१४) । व्याकरणमहाभाष्यम् (भाष्यप्रदीपोद्योतसमुल्लसितम्) । भार्गवशास्त्रीजोशी

(संशोधकः) । दिल्ली : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम् ।

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,